

ИСТОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА (СРЕДНЕВЕКОВЬЕ)

Джуманиязова Дильбар Азатовна

НГПИ имени Ажинияза Факультет педагогики Управление школой

Аннотация: По своему первоначальному значению «управление» означает управленческую деятельность. В широком смысле следует признать, что менеджмент как вид деятельности существует с далекого прошлого человечества. Ведь совместное проживание людей в конечном итоге приводит к установлению определенных социально-политических и экономических систем.

Ключевые слова: управление, история, система управления, концепция.

По мнению многих современных исследователей, появление понятия «менеджмент» в мировой науке связано с формированием рыночных принципов в экономической сфере. Впервые это научное понятие было упомянуто в конце 20 века. По своему первоначальному значению «управление» означает управленческую деятельность. В широком смысле следует признать, что менеджмент как вид деятельности существует с далекого прошлого человечества. Ведь совместное проживание людей в конечном итоге приводит к установлению определенных социально-политических и экономических систем. Формирование этих различных систем, в свою очередь, стимулировало появление особого вида деятельности и социальных групп, занимающихся аналогичной деятельностью. Их работа сначала развивалась на основе эмпирического практического опыта.

Каждый исторический период имел свою культуру. Разумно признать, что всякое культурное развитие есть буквально обобщенный результат социального опыта, накопленного в течение общественной жизни.

Великие ученые, ставшие гордостью Узбекистана, творили во всех развивающихся в свое время областях науки и совершили великие дела. Их научный потенциал и исследования очень обширны. Ученый сделал очень актуальные и древние комментарии по вопросам управления, обсуждаемым фузалосами. Именно поэтому их советы чрезвычайно ценны и полезны для современников и будущих поколений.

Абу Наср Фараби (870 - 950) - один из них. Работа Алломы под названием «Город добродетельных людей» содержит очень интересные идеи об управлении в общем смысле. Например, ученый задумался об условиях обеспечения благополучия жизни людей и сказал: «Благополучие общественной жизни зависит прежде всего от существования щедрого правителя. Такой правитель – залог торжества справедливости в стране, а также человек, заботящийся о нуждающихся. Говоря об одном из важных условий общественного самочувствия, можно признать такое мнение ученого: «Государство, основанное на объединении людей с намерением сотрудничества ради благих целей в общественной жизни, считается благонамеренным».

Передовые гуманитарные идеи Фараби сильно повлияли на формирование мировоззрения еще одного великого гения из Средней Азии. Абу Али ибн Сина (980-1037) более известен своими медицинскими трудами. Но Ибн Сине удалось написать великие труды и по другим областям науки, помимо

медицины. Необходимо признать его взгляды на принципы государственного управления, в частности, на принципы обеспечения баланса между государственными расходами и доходами.

Абу Райхан Беруни (973-1048), один из современников Абу Али ибн Сины, также внес особый вклад в развитие науки своего времени. Акцентируя внимание на вкладе Беруни в развитие современной общественно-политической науки, ученый размышляет о неразрывной связи человека и окружающей среды, развитии и значении отношений между ними, духовной природе человека, раскрывает особое место и роль труда в достижении зрелости.

В период правления династии Амира Тимура (1336-1405) в Средней Азии были развиты многие отрасли науки, в том числе и современные экономические науки, получившие чрезвычайно важные учения и оказавшие серьезное влияние на ее развитие. Этому правителю удалось создать специально разработанную политическую систему для управления своим огромным королевством. Вместе со становлением и развитием области политического менеджмента выработывалась и система взглядов, совместимых с управленческими идеями, что нельзя отрицать. Взгляды правителя в области политического управления в основном ярко выражены в произведении под названием «Законы Тимура».

Дальнейшее развитие передовых управленческих идей, послуживших мотивом для создания менеджмента, можно проследить при изучении трудов

Алишера Навои (1441-1501), одного из ученых Востока. Алишер Навои, великий поэт, мыслитель и государственный деятель, выразил свои экономические и политические взгляды в 22 произведениях. В произведениях «Закария» и «Муншаот» Алишер Навои выражает свои ценные мысли о социально-экономическом устройстве общества.

Нельзя забывать Абдуррахмана Джами (1414-1492), Захириддина Мухамада Бабура (1483-1530), Мирзо Бедиля (1644-1721), Азоди (1700-1760), Махтумкули (1733-1782) и других гениев.

На развитие современной науки по-своему повлияли восточные и западные мыслители.

На Востоке основной целью считается духовный поиск и возвышение человека, а на Западе важным считается поиск свободы и духовного возвышения всего человечества. Поэтому не исключено, что способность восточных мыслителей непосредственно применять богословские и теоретические знания на практике ограничена в силу каких-то объективных условий. Такие возможности и практический опыт были реализованы в западных странах.

Впервые в истории человечества свод законов о труде в фабричных условиях был разработан в Великобритании. Позднее такие работы проводились в таких странах, как Германия, Франция, Австрия. При этом следует подчеркнуть, что передовые идеи о социальных гарантиях, изложенные в трудах восточных ученых, нашли отражение в признанных правовых системах. Однако западные реформаторы подошли к этому вопросу по-

своему, кроме того, социально-политическое и экономическое развитие западных стран развивалось иначе, чем восточных. Эта уникальность в конечном итоге определяет ход событий и решение проблем. Согласно традиции исторического развития стран Востока, осуществление реформ в общественно-политической жизни и защита интересов граждан возложены на государство (правителя). Соответственно, массы жили надеждой.

В странах Запада эти процессы происходили на фоне острой классовой борьбы. Общественность и личность были склонны к проявлению личной активности для защиты своих интересов. В результате непримиримой борьбы (социально-экономического конфликта) между эксплуатирующими власть наемных рабочих и наемными рабочими произошли реформы во всей общественной структуре. Крайне отраднo, что наблюдаемые в основе таких политических процессов условия и меры по устранению основанных на них конфликтов так или иначе нашли свое выражение в трудах восточных мыслителей.

На Западе было признано, что достижение человеческого совершенства осуществляется через интеллект (прагматизм). А интеллект стремится понять суть всего, определить движущие силы процессов, определенным образом организовать все элементы структуры.

Использованная литература:

С. Фуломов. Основы менеджмента и бизнеса. - Т. Лейбор, 1997.

И. Н. Герчикова. Менеджмент. — М.: «Банки и биржи», изд. «ЮНИТИ».

И. А. Кабушкин. Основы менеджмента. — М.: Высшая школа, 1995.